

АБДОМИНАЛДЫ СЕМІЗДІКТІҢ ІІ ТИПТІ ҚАНТ ДИАБЕТИ КЕЗІНДЕ АСҚЫНУЛАР ДАМУ ҚАУПІН БОЛЖАУДАҒЫ РӨЛІ

СМАГУЛОВА АЛИЯ БОЛАТОВНА

медицина ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

ТАУКЕБАЕВА ГУЛСЫМ БЕЙБИТОВНА

«Денсаулық сақтау саясаты және менеджменті» кафедрасының ассистенті

ҚЫЗЫРХАН АНАР АЙДЫНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ЖАРЫЛҚАСЫНОВА МАРЛИН ЕРКЕНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ӘДІЛБАЕВА ІҢКӘР ЕРЖІГІТҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ ЖАЗИРА

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

КАХАРМАНҚЫЗЫ ҚҰНДЫЗ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

СЕРІКБЕК НҰРДИНА СЕРІКБЕКҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ТӘҢІРБЕРГЕНОВ ОРЫНБАСАР БАРАТҰЛЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ
Алматы қаласы, Қазақстан

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ:

ІІ типті қант диабеті - әлемдегі ең кең таралған созылмалы аурулардың бірі болып табылады және оның асқынулары жүрек-қан тамырлары аурулары мен басқа да маңызды клиникалық ауытқуларға алып келеді [1]. Абдоминалды семіздік инсулинге төзімділікті күшейтіп, глюкоза мен липид алмасуының бұзылуына алып келетіндігі анықталған, бұл ІІ типті қант диабетінің даму қаупін айтарлықтай арттыратын факторлардың бірі екені көрсетілген [2]. *Anthropometric and adiposity indicators and risk of type 2 diabetes meta-talдауының нәтижелеріне сәйкес, іш айналымының 10 см өсуі ІІ типті қант диабеті даму қаупін 1,61 есе арттырады, ал жалпы семіздік көрсеткіші 5 бірлікке өскен сайын диабетке шалдығу қаупі 1,72 есеге көбейеді [3]. Сонымен қатар, абдоминалды семіздік тек жүрек-қан тамырлық асқынуларды ғана емес, микро қанайналымдық асқынулар- нефропатия, ретинопатия және нейропатия пайда болу ықтималдығымен де байланыстырылған, мұнда VAI индексінің жоғары болуы осы микроасқынулармен Hulkoті V, Acharya S. ғылыми зерттеуінде статистикалық түрде айтарлықтай корреляцияланған [4]. Бұл көрсеткіштер дене салмағы индексінен бөлек абдоминалды семіздік критерийлері ретінде ІІ типті қант диабеті ауруының асқынуларын бағалауда маңызды болжамдық құндылыққа ие екендігін көрсетеді, өйткені олар аурудың клиникалық нәтижелерін алдын-ала болжауда жоғары сезімталдыққа ие болып табылады [5].*

Бұл көрсеткіштер абдоминалды майдың II типті қант диабеті даму механизмінде шешуші рөл атқаратынын және бұл тақырыпты жан-жақты зерттеудің өзектілігін білдіреді.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТЫ: *II типті қант диабеті бар ересек науқастарда абдоминалды семіздік көрсеткіштерінің микроваскулярлық және макроваскулярлық асқынулар даму қаупіне ықпалын бағалау және олардың болжамдық маңызын анықтау.*

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ:

1. *Абдоминалды семіздік пен II типті қант диабетінің асқынулары арасындағы өзара байланысы бойынша ғылыми әдебиеттерге жүйелі талдау жүргізу.*

2. *II типті қант диабеті бар науқастардың медициналық құжаттарын зерттеп, клиникалық, зертханалық көрсеткіштерін, ауру және өмір анамнезін талдау.*

3. *Науқастарда дене салмағы индексі және бел айналымы көрсеткіштерін анықтап, олардың қант диабетінің микроваскулярлық және макроваскулярлық асқынуларымен статистикалық байланысын бағалау.*

4. *Алынған нәтижелер негізінде абдоминалды семіздіктің II типті қант диабеті кезіндегі асқынулар даму қаупін болжаудағы клиникалық маңызын тұжырымдап, тәжірибелік ұсыныстар әзірлеу.*

Түйін сөздер: *II типті қант диабеті, абдоминалды семіздік, висцеральды май, метаболикалық синдром, асқынулар.*

КІРІСПЕ

II типті қант диабеті қазіргі уақытта әлемдік денсаулық сақтау жүйесінің аса маңызды және өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Аталған ауру инсулинге сезімталдықтың төмендеуі нәтижесінде дамиды созылмалы метаболикалық патология ретінде сипатталады. Ол көмірсу, май және ақуыз алмасуының кешенді бұзылыстарымен қатар жүріп, ұзақ уақыт сақталатын гипергликемиямен ерекшеленеді [6]. II типті қант диабеті кезінде инсулин секрециясы салыстырмалы түрде жеткілікті болғанымен, перифериялық тіндер деңгейінде оның биологиялық әсері әлсірейді, яғни инсулинге төзімділік қалыптасады, соның салдарынан қандағы глюкоза концентрациясы жоғарылайды [7]. Аурудың патогенезі генетикалық бейімділік, семіздік, физикалық белсенділіктің төмендігі және тағамдық әдеттердің ерекшеліктері секілді факторлардың өзара ықпалы нәтижесінде қалыптасады [8]. Қант диабеті жалпы алғанда жаһандық деңгейде халық денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіріп отырған созылмалы аурулардың бірі болып саналады. 2024 жылғы Халықаралық диабет федерациясының мәліметтері бойынша, әлемде 589 миллионнан астам ересек адам қант диабетімен өмір сүреді, олардың шамамен 90-95%-ын II типті қант диабеті құрайды [9]. II типті қант диабетінің пайда болуы мен оның асқынуларының дамуында артық дене салмағы мен семіздіктің айрықша рөлі анықталған. Эпидемиологиялық зерттеулер деректеріне сәйкес, II типті қант диабеті бар науқастардың шамамен 61,4%-ында артық салмақ немесе семіздік тіркеледі, оның ішінде 35,6%-ы артық салмаққа, ал 25,6%-ы семіздікке жатады [10]. Жасөспірімдер арасында II типті қант диабеті алғаш диагностикаланған кезде семіздіктің таралу жиілігі 75,3%-ға жететіні анықталған [11]. Бұл көрсеткіштер семіздіктің аталған аурудың патогенезіндегі жетекші факторлардың бірі екендігін айқын дәлелдейді.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері де осы үрдісті растайды: 2024 жылы әлем бойынша шамамен 589 миллион адам қант диабетімен өмір сүреді, олардың 95%-ын II типті қант диабеті құрайды [12].

Бұл көрсеткіш 2045 жылға қарай 783 миллионға дейін өсуі мүмкін деп болжануда [13]. II типті қант диабеті патогенезінің негізінде инсулинге сезімталдықтың төмендеуі мен ұйқы безінің β-жасушаларының дисфункциясы жатыр. Бұл өзгерістер нәтижесінде глюкозаның тіндерге өтуі төмендеп, бауырда глюконеогенез күшейеді [14].

Бел айналымы өлшемі - артық салмақтан бөлек, метаболикалық қауіп тұрғысынан ерекше маңызды, PREVALENCE AND ASSOCIATION OF CENTRAL OBESITY WITH TYPE 2 DIABETES зерттеуінде бел айналымы жоғары адамдарда ҚД пайда болуы әрі асқынулар жиілігі жоғары екені көрсетілген [15].

II типті ҚД бар науқастар арасында артық салмақ пен семіздік көрсеткіштері жоғары, ал бұл өз кезегінде артериялық гипертензия, дислипидемия және т.б. секілді асқынулар даму қаупін арттырады [16].

II типті қант диабеті Халықаралық деңгейде 21-ғасырдың таралу дәрежесі өте жоғары негізгі созылмалы аурулардың бірі болып табылады. 2021 жылғы IDF статистикасы бойынша 20-79 жас аралығындағы ересектер арасында қант диабетінің әлемдік таралуы шамамен 10.5%-ды құрап, бұл шамамен 536.600.000 адамға сәйкес келді. Зерттеулердегі болжамдарға сәйкес 2045 жылға дейін бұл көрсеткіш ұлғаюы мүмкін [17].

Global Burden of Disease жүйелі талдауы да 2021 жылғы деректер бойынша қант диабеті мен оған байланысты асқынулар көрсеткіштерінің аймақтар арасындағы айырмашылығын, ересектер мен егде жастағы адамдарда кеңінен таралуын көрсетті [19].

BMJ журналында 2022 жылы жарияланған Anthropometric and adiposity indicators and risk of type 2 diabetes зерттеуінде дене салмағы индексінің 5 бірлікке артуы II типті қант диабеті даму қаупін 1,72 есеге (RR=1.72, 95%, CI:1.65-1.81), ал бел айналымының 10 см-ге ұлғаюы тәуекелді 1,61 есеге (RR=1.61, 95%, CI: 1.52-1.70) арттыратыны дәлелденді. Бұл көрсеткіштер орталық майланудың II типті қант диабеті дамуында жетекші рөл атқаратынын көрсетеді [20,35].

Ал Қазақстанда қазіргі кезде 523 мың адам қант диабетімен ауырады, бұл көрсеткіш 2045 жылға қарай 950 мыңға дейін артуы мүмкін [25,26].

Әртүрлі популяцияларда жүргізілген бірқатар когорттық зерттеулер мен мета-талдаулар бел айналымы өлшемі, бел-жамбас қатынасы және бой-бел арақатынасы көрсеткіштерінің II типті қант диабеті мен метаболикалық асқынулардың дамуымен ДСИ-не қарағанда әсерінің жоғары екенін көрсетті [20, 9].

Семіздік, әсіресе висцеральды май тінінің артуы, инсулинге резистенттілікті күшейтіп, созылмалы қабыну үрдістерін және түрлі метаболикалық бұзылыстарды туындата отырып, ұйқыбездің β -жасушалық функциясының әлсіреуіне себеп болады. Нәтижесінде преддиабеттік және диабеттік жағдайлардың дамуына алып келеді. Бұл деректер орталық майланудың, соның ішінде бел айналымы көрсеткішінің биологиялық маңызын дәлелдейді [19, 18].

Қазақстан бойынша жүргізілген бірнеше маңызды зерттеулердің бірі Epidemiology of type 1 and type 2 diabetes mellitus in Kazakhstan зерттеуінде 2014-2019 жылдар аралығындағы II және I типті қант диабетінің таралуы мен олардың өсу динамикасы сипатталған. Зерттеу нәтижелері елде II типті қант диабеті таралуының және оның жылдар бойынша тұрақты өсуінің айқын байқалатынын көрсетеді [22].

Prevalence of impaired fasting glucose and type 2 diabetes in Kazakhstan зерттеуінде Қазақстанда ашқарындағы гипергликемияның таралуы 1,9%, ал II типті қант диабетінің жалпы таралу жиілігі 8,0% екені анықталған. Сонымен қатар II типті қант диабеті жағдайларының шамамен 54%-ы алғаш анықталған екені белгілі болды. Зерттеу нәтижелері жасы 45-тен жоғары болу, бел айналымының жоғарылауы және қант диабеті бойынша отбасылық анамнездің оң болуы II типті қант диабетінің алғаш анықталуымен айқын байланысын көрсеткен [21].

2024 жылы жарияланған The prevalence of diabetes mellitus in Kazakhstan ұлттық шолу бойынша Қазақстанда 2004-2021 жылдар аралығында II типті қант диабеті таралуының айтарлықтай өскенін көрсетті. Авторлардың есептеуінше, 2004 жылы жиынтық таралу көрсеткіші шамамен 832.24/100000 адамды құраса, 2021 жылы бұл көрсеткіш 3743.92/100000 адамға дейін өскен. Бұл деректер елдегі II типті қант диабеті бар науқастар санының ұлттық деңгейде едәуір артқанын білдіреді [23].

Galiyeva және әріптестерінің UNEHS деректеріне негізделген талдауында II типті қант диабетіне байланысты ауруханаға жатқызу жиілігі, өлім көрсеткіштері және асқынулар құрылымы жан-жақты қарастырылған. Зерттеу нәтижелері жүрек-қан тамыр аурулары, диабеттік нефропатия және басқа да диабеттік асқынулар жалпы өлім қаупін айтарлықтай арттыратынын көрсетті [22].

Қазақстанда II типті қант диабеті таралуы аймақтық ерекшеліктерге қарай ауытқу ерекшелігімен өсіп келеді. Көп жағдайда науқастардың 50%-нда диагноз қойылмаған күйде қалады, ал бұл өз кезегінде скрининг және алдын алу шараларының жеткіліксіз екенін көрсетеді. [21, 22, 23]

Әлемдік проспективті деректер бойынша қант диабетіне тән негізгі асқынуларға диабеттік нейропатия, ангиопатия, ретинопатия, диабеттік нефропатия және жүрек-қан тамыр жүйесі аурулары жатады. Олардың жекеше түрде таралуы популяция мен зерттеу дизайнына қарай әртүрлі болып келеді. GBD және IDF статистикалары бойынша асқынулардың жалпы жүктемесін, оның ішінде мүгедектік пен өлім деңгейін жоғары бағалайды [17, 19].

Қазақстандық UNEHS деректеріне негізделген талдау мен жергілікті когорттық зерттеулерде ретинопатия, нейропатия және диабеттік табан синдромы сияқты асқынулар тұрақты түрде тіркеледі. Кейбір жергілікті дереккөздерде ретинопатияның таралуы 10-15%, нейропатия 10-12%, ал диабеттік табан синдромының үлесі аймақтық ерекшеліктерге қарай 6-14% аралығында өзгеретіні көрсетілген [22, 10, 27].

Қазақстанда бүйрек жетіспеушілігіне байланысты диабеттік нефропатияның үлесі де жоғары дәрежеде тіркеліп отыр. Кейбір зерттеулерге сәйкес гемодиализге жатқызылған науқастардың шамамен 49%-ында қант диабеті бар екендігі анықталған, бұл ұлттық экономика мен денсаулық сақтау жүйесіне ауыр жүктеме болып отыр [10, 23].

2024-2025 жылғы IDF есептерінде диабетке байланысты тікелей шығындардың триллион долларларға жеткені көрсетілген. Қазақстан үшін де экономикалық әсер айқын: диализ, асқынуларды емдеу және ауруханаға жатқызу шығындары жалпы бюджетке айтарлықтай салмақ түсіреді [17].

Қазақстанда нақты, біркелкі және уақыт бойынша деректер базасы әлі де жетілдіруді қажет етеді. UNEHS деректері үлкен және тиімді болғанымен, кейбір аймақтар бойынша ақпараттың болмауы зерттеу мүмкіндігін шектейді. Сонымен қатар скрининг пен профилактикалық бағдарламалардың тиімділігін бағалайтын RCT және тәжірибелік зерттеулер жеткіліксіз деңгейде дамыған [22, 23].

Артық салмақ пен орталық майлануды азайтуға бағытталған шаралар, атап айтсақ диета, физикалық белсенділік, фармакотерапия еліміз бойына бейімделген түрде бағаланбаған. Бұл осы бағытта зерттеулер жүргізу қажеттігін көрсетеді [21].

II типті қант диабеті қазіргі уақытта әлемдік деңгейдегі ең өзекті созылмалы аурулардың бірі болып табылады. 2021 жылғы халықаралық бағалауларға сәйкес, 20-79 жас аралығындағы ересектер арасында қант диабетінің таралуы 10,5%, яғни 536,6 миллион адамды құрады [28]. Демографиялық қартаю, өмір салтының өзгеруі және урбанизацияға байланысты алдағы жылдары диабетпен сырқаттанушылық одан әрі өседі деп күтіледі.

Артық салмақ пен семіздік II типті қант диабеті дамуының негізгі тәуекел факторлары болып табылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, 2022 жылы әлем бойынша 2,5 миллиард ересек артық салмақпен, оның ішінде 890 миллионға жуығы семіздікпен ауырған [29]. Артық салмақ пен семіздік деңгейінің үдей түсуі қант диабетінің таралуын айтарлықтай арттырады, себебі бұл жағдайлар инсулинге резистенттілікке, бета-жасушалардың дисфункциясына және метаболикалық бұзылыстарға тікелей әсер етеді.

Соңғы ірі эпидемиологиялық зерттеулер ДСИ мен бел айналымы өлшемінің қант диабеті даму қаупімен байланысын дәлелдеді. 2022 жылы жарияланған халықаралық мета-талдау нәтижелері ДСИ-нің 5 бірлікке өсуі II типті қант диабеті даму қаупін 1,7 есеге, ал бел

айналымының 10 см-ге артуы II типті қант диабеті даму қаупін 1,6 есеге арттыратынын көрсетті [31]. Бұл орталық семіздіктің жалпы майлануға қарағанда қауіпті екенін дәлелдейді.

Егде жастағы адамдар арасында аталған қауіп деңгейі одан да жоғары. Қытайдың Хэнань провинциясында 60 жастан жоғары 69 388 адам қатысқан ауқымды зерттеу - ДСИ мен бел айналымы өлшемінің II типті қант диабетімен байланысын нақты көрсетті. Зерттеу нәтижесінде II типті қант диабеті таралуы 27,0% болғаны анықталды. ДСИ көрсеткішінің өсуімен II типті қант диабеті қаупі айтарлықтай артты: ең төменгі квартильмен салыстырғанда ең жоғары квартильде $OR=2,156$ тең болды. Бел айналымы бойынша да ең жоғарғы квартильде $OR = 2,169$ болған [32].

Dose-response талдауы ДСИ мен бел айналымы өлшемінің артуы диабет қаупін үздіксіз түрде арттыратынын көрсетті. ДСИ мен бел айналымы өлшемін егде жастағы адамдарды скринингтеудің маңызды маркерлері ретінде бекіту қажеттігін көрсетеді [32].

Қазақстандағы эпидемиологиялық деректер де артық салмақ, семіздік және қант диабетінің жоғары деңгейде екенін көрсетеді. 2022 жылғы зерттеуде Қазақстанда II типті қант диабеті таралуы 8,0%, ал бұған дейін диагноз қойылмаған жасырын қант диабеті 54% құрады [33]. Бұл көрсеткіштер скринингтің жеткіліксіз жүргізілетінін және орталық семіздік көрсеткіштерін қолданатын скринингтік модельдердің өзектілігін арттырады [34].

Артық салмақ пен бел айналымы өлшемінің жоғары болуы диабеттің негізгі асқынуларының даму қаупін арттыратыны белгілі. Оларға жүрек-қан тамыр аурулары, нейропатия, ретинопатия және бүйрек жеткіліксіздігі жатады. Қазақстандық UNEHS деректері де бұл үрдісті растайды: II типті қант диабеті бар тұлғаларда жүрек-қантамырлық асқынулар жиілігі жоғары, ал өлім көрсеткіші диабеті жоқ топпен салыстырғанда айтарлықтай жоғары екені анықталды [33].

WHO деректері бойынша 2022 жылы 18 жастан жоғары 2.5 миллиард ересек адам артық салмақ диагнозымен тіркелген, олардың ішінде 890 миллионға жуық адам семіздікпен ауырады [18]. Бұдан бөлек, Prev Med Rep мета-талдауы 2020-2024 жылдары да жалпы артық салмақтың әлем бойынша таралуы 37% құрайтынын көрсеткен [36].

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ:

Зерттеу Алматы қаласы №26 және №36 емханаларында 2026 жылдың қаңтар-наурыз айлары аралығында жүргізілді. Жұмыс барысында II типті қант диабеті диагнозы қойылған науқастардың медициналық құжаттары талданып, клиникалық деректер жинақталды. Зерттеу шеңберінде науқастардың жас және жыныстық құрамы, антропометриялық көрсеткіштері (бой ұзындығы, дене салмағы, дене салмағы индексі, бел айналымы), сондай-ақ қант диабетіне тән негізгі клиникалық асқынулардың болуы мен жиілігі бағаланды. Алынған мәліметтер абдоминалды семіздік көрсеткіштері мен аурудың клиникалық көріністері арасындағы ықтимал өзара байланысты анықтауға бағытталды.

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Зерттеуге қатысушылардың (n=152) 81-і (53,3%) әйелдер және 71-і (46,7%) ер науқастар болды.

1 Сурет. Науқастарының жынысы бойынша статистикасы

Зерттеуге қатысушылардың (n=152) орташа жасы $57,8 \pm 7,2$ жасты құрады. Науқастар жасы бойынша 3 негізгі санатқа бөлінді: 40-49 жас, 50-59 жас, және 60 жастан жоғары. 40-49 жас аралығындағы топқа 31 науқас (20,4%) кірді. Бұл жас санатында әйелдердің үлесі жоғары болды, бұл II типті қант диабетінің еңбек жасындағы әйелдерде жиірек көрсететінін білдіреді. 50-59 жас аралығында 65 науқас (42,8%) тіркелді, зерттеуге қатысушылардың басым бөлігін осы жас аралығындағы науқастар құрады. Бұл кезең II типті қант диабетінің ең жиі анықталатын жас аралығы екендігі белгілі. 60 жастан жоғары топқа 56 науқас (36,8%) жатты. Үлкен жастағы адамдарда жыныстық айырмашылық айқын емес, бұл диабеттің ұзақ жылдар бойы дамуы мен жалпы асқынулар даму қаупінің жоғарылауымен түсіндіріледі.

2 Сурет. Науқастарының жасы мен жынысы бойынша статистикасы

Зерттеуге енгізілген II типті қант диабеті бар n=152 науқастың антропометриялық көрсеткіштері олардың дене салмағы индексі талданды. Антропометриялық мәліметтер барлық науқастарда ауру тарихынан алынған клиникалық жазбалар негізінде есептелді. Жалпы топ бойынша ДСИ орташа көрсеткіші: $32,3 \pm 5,2$ кг/м² болды. Ең төменгі ДСИ - 24,4 кг/м², ең жоғары ДСИ-46,7 кг/м² құрады. Бұл көрсеткіштер науқастардың басым бөлігінде артық салмақ пен семіздіктің айқын байқалатынын көрсетті.

ДСИ категориялары	Көрсеткіші	Науқас саны	%
Қалыпты салмақ	18,5-24,9	16	10,5%
Артық салмақ	25,0-29,9	27	17,8%
I дәрежелі семіздік	30,0-34,9	54	35,5%
II дәрежелі семіздік	35,0-39,9	31	20,4%
III дәрежелі семіздік (морбидті)	$\geq 40,0$	24	15,8%
Барлығы		152	100%

№1 Кесте. ДСИ бойынша зерттеу тобы науқастарының жіктемесі

Кесте деректерінен көрінгендей, барлық науқастардың 90%-ға жуығында артық салмақ және семіздік байқалды, ал семіздіктің I-III дәрежесін иеленгендер үлесі 71,7% құрады. Бұл II типті қант диабетімен ауыратын адамдарда семіздіктің негізгі патогенетикалық факторлардың бірі екенін көрсетеді.

3 Сурет. Науқастардың ДСИ бойынша үлесі

Бел айналымы метаболикалық қауіптің маңызды маркері ретінде қарастырылып, барлық науқастарда тіркелді. Орташа бел айналымы: $107,4 \pm 11,2$ см құрады. Ерлер үшін қауіпті шекті мән ≥ 102 см, әйелдер үшін қауіпті шекті мән ≥ 88 см деп есептелді. Бел айналымы патологиялық деңгейінің таралуы: ерлерде 82%, әйелдерде 91%, ал жалпы патологиялық БА - 87% құрады. Бұл орталық семіздік II типті қант диабеті бар барлық науқастарда жоғары деңгейде кездесетінін және метаболикалық бұзылыстардың негізгі тудырушы факторы ретінде маңызды рөл атқаратынын дәлелдейді.

4 Сурет. Науқастардың қалыпты емес бел айналымы көрсеткіші бойынша статистикасы

Зерттеуге енгізілген n=152 науқастың ауру тарихы бойынша жүргізілген талдау ІІ типті қант диабетіне тән клиникалық асқынулар жоғары деңгейде таралғанын көрсетті. Науқастардың басым бөлігінде кем дегенде бір қосымша асқыну тіркелді, ал көпшілігінде бірнеше жүйелік бұзылыстар қатар байқалды. Ең жиі кездескен асқынулардың ішінде диабеттік перифериялық нейропатия 47,8% науқаста анықталса, диабеттік нефропатия белгілері 30,6% науқаста кездесті. Көру жүйесінің диабетпен байланысты зақымдануы - ретинопатия 25,4% науқаста тіркелді. Диабеттік табан синдромы салыстырмалы түрде сирек кездесті (6,7%), дегенмен ол клиникалық тұрғыдан ауыр асқынулардың бірі болып табылады.

5 Сурет. Қант диабетінің асқынуларының кездесу жиілігі

Асқынулардың таралу жиілігі жас топтары арасында айқын айырмашылықпен сипатталды. 45-55 жас аралығындағы науқастарда асқынулар салыстырмалы түрде сирек кездесіп, нейропатия 38,2%, нефропатия 25,4% деңгейінде тіркелді. Ал 56-65 жас тобында асқынулардың жиілігі айқын артып, нейропатия 50%-ға, нефропатия 30,7%-ға дейін өсті. 66 жастан асқан науқастарда асқынулардың үлесі одан әрі жоғарылап, жүйелік бұзылыстардың жиілігі артқаны байқалды: нейропатия 53,2%, нефропатия 34,1% құрады. Бұл нәтижелер қант диабетінің ұзаққа созылған ағымының әсері күшейетінін және жас ұлғайған сайын метаболикалық бұзылыстардың үдей түсетінін дәлелдейді.

6 Сурет. Қант диабетінің клиникалық асқынулары мен қосымша аурулардың жас топтары бойынша кездесу жиілігі

Асқынулардың қалыптасуына әсер ететін маңызды факторлардың бірі ретінде дене салмағы индексінің (ДСИ) жоғары болуы анықталды. Осы бөлімде науқастар ДСИ көрсеткішіне байланысты екі топқа бөлінді: ДСИ<30 кг/м² және ДСИ≥30 кг/м². Жүргізілген талдау семіздігі бар науқастарда асқынулардың жиілігі едәуір жоғары екенін көрсетті. ДСИ≥30 кг/м² тобына кіретін науқастарда артериялық гипертензия 83,7%, нейропатия 58,7%, нефропатия 35,9% және ретинопатия 30,4% жағдайда тіркелді. Ал ДСИ<30 кг/м² бар науқастарда бұл көрсеткіштер айтарлықтай төмен болды: тиісінше 42,8%, 23,8%, 19,0% және 14,2%. Сонымен қатар, жүректің ишемиялық ауруының (ЖИА) жиілігі де семіздік анықталған топта жоғары болып, 33,7%-ды құрады, ал семіздігі жоқ науқастарда бұл көрсеткіш 19,0% болды. Алынған нәтижелер ДСИ-нің жоғары болуы диабеттік нейропатия, нефропатия және жүрек-қантамырлық асқынулардың даму қаупін арттыратынын көрсетеді. Осылайша, семіздік пен абдоминальды майлану қант диабетінің ауыр ағымын қалыптастыратын негізгі қауіп факторларының бірі болып табылады.

7 Сурет. Қант диабетінің клиникалық асқынулары мен қосымша аурулардың ДСИ бойынша топтарда кездесу жиілігі (%)

Зерттеу барысында артық дене салмағы мен бел шеңберінің ұлғаюы клиникалық асқынулардың дамуымен тығыз өзара байланыста екені анықталды. Дене салмағы индексінің (ДСИ) жоғарылауымен қатар диабеттік нейропатия, нефропатия, ретинопатия және жүрек-қантамырлық патологиялардың таралу жиілігі айқын өсетіні байқалды. Науқастар ДСИ деңгейіне сәйкес екі топқа жіктелді: ДСИ<30 кг/м² және ДСИ≥30 кг/м².

Жүргізілген талдау нәтижелері семіздік бар топта асқынулардың айтарлықтай жиі кездесетінін көрсетті. Атап айтқанда, ДСИ≥30 кг/м² науқастарында нейропатия 58,7%, нефропатия 35,9%, ретинопатия 30,4% жағдайда тіркелді. Бұл көрсеткіштер ДСИ<30 кг/м² тобына қарағанда шамамен екі есе жоғары екені анықталды.

Екі топ арасындағы ДСИ айырмашылығы статистикалық тұрғыдан жоғары сенімділікпен мәнді болды ($p < 0,001$). Сонымен қатар, ДСИ-нің әрбір 1 кг/м²-ге артуы асқынулардың даму ықтималдығын орта есеппен 6–8%-ға жоғарылататыны анықталды, бұл нәтижелер халықаралық зерттеулер деректерімен сәйкес келеді.

8 Сурет. ДСИ бойынша қант диабетінің асқынуларының кездесу жиілігі ТАЛҚЫЛАУ

Жүргізілген зерттеу нәтижелері II типті қант диабеті бар науқастарда абдоминалды семіздік көрсеткіштерінің клиникалық ағымға және асқынулардың қалыптасуына тікелей ықпал ететінін айқын көрсетті. Зерттеу тобының басым бөлігінде (90%-ға жуық) артық салмақ пен семіздіктің тіркелуі, ал олардың 71,7%-ында семіздіктің әртүрлі дәрежесінің анықталуы бұл фактордың аталған аурудың патогенезіндегі жетекші рөлін тағы да дәлелдейді. Бұл мәліметтер халықаралық эпидемиологиялық зерттеулермен сәйкес келеді және семіздіктің инсулинге резистенттілік пен метаболикалық бұзылыстарды күшейтетін негізгі триггерлердің бірі екенін растайды.

Антропометриялық көрсеткіштерді талдау барысында бел айналымының жоғары болуы зерттелген популяцияда өте жиі кездесетіні анықталды (жалпы 87%). Бұл көрсеткіштің жоғары таралуы абдоминалды семіздіктің тек қосымша фактор емес, II типті қант диабетінің клиникалық ауырлығын айқындайтын маңызды компонент екенін көрсетеді. Әсіресе ерлер мен әйелдер арасындағы айырмашылықтың сақталуы орталық май тінінің жыныстық ерекшеліктерге байланысты әртүрлі жиналуымен түсіндіріледі.

Асқынулар құрылымын талдау нәтижелері диабеттік нейропатияның ең жиі кездесетінін (47,8%), одан кейін нефропатия (30,6%) және ретинопатияның (25,4%) орын алатынын көрсетті. Бұл деректер қант диабетінің ұзаққа созылған ағымы микроциркуляторлық жүйеге айтарлықтай зиян келтіретінін дәлелдейді. Сонымен қатар асқынулардың жас ұлғаюымен бірге артуы аурудың кумулятивті әсерін және метаболикалық бақылаудың жеткіліксіздігін көрсетеді.

ДСИ көрсеткішіне байланысты жүргізілген салыстырмалы талдау ерекше назар аудартады. ДСИ ≥ 30 кг/м² тобында барлық негізгі асқынулардың айтарлықтай жиі кездесуі анықталды: артериялық гипертензия, нейропатия, нефропатия және ретинопатия көрсеткіштері екі есеге жуық жоғары болды. Бұл нәтижелер семіздік пен диабеттік асқынулар арасындағы себеп-салдарлық байланысты нақтылай түседі. Сонымен қатар, ДСИ-нің әрбір 1

кг/м²-ге жоғарылауы асқынулар қаупінің 6-8%-ға артуымен байланысты болуы оның тәуелсіз прогностикалық маркер ретіндегі маңызын көрсетеді.

Алынған мәліметтерді жалпылай отырып, абдоминалды семіздік көрсеткіштері (әсіресе бел айналымы) дәстүрлі ДСИ көрсеткішіне қарағанда клиникалық тұрғыдан анағұрлым ақпаратты болуы мүмкін деген қорытынды жасауға болады. Себебі орталық майлану метаболикалық белсенділігі жоғары висцеральды маймен байланысты, ал бұл өз кезегінде қабыну медиаторларының бөлінуін күшейтіп, инсулинге резистенттілікті тереңдетеді.

Зерттеу нәтижелері Қазақстан жағдайында да II типті қант диабеті бар науқастарда асқынулардың алдын алу үшін тек гликемиялық бақылаумен шектелмей, абдоминалды семіздікті ерте анықтау мен түзету қажеттігін көрсетеді. Бұл әсіресе алғашқы медициналық-санитарлық көмек деңгейінде скринингтік бағдарламаларды жетілдірудің маңызын арттырады.

Осылайша, жүргізілген зерттеу абдоминалды семіздіктің II типті қант диабеті ағымын ауырлататын және асқынулардың даму қаупін арттыратын негізгі модификацияланатын факторлардың бірі екенін дәлелдейді.

ҚОРЫТЫНДЫ

1. Ғылыми әдебиеттерге жүргізілген жүйелі талдау абдоминалды семіздік пен II типті қант диабетінің микроваскулярлық және макроваскулярлық асқынулары арасында тығыз патогенетикалық және клиникалық байланыс бар екенін көрсетті.

2. II типті қант диабеті бар науқастардың медициналық құжаттарын талдау нәтижесінде зерттелген популяцияда артық салмақ, семіздік және диабеттік асқынулардың жоғары жиілігі анықталды.

3. Дене салмағы индексі мен бел айналымы көрсеткіштерінің жоғары болуы диабеттік нейропатия, нефропатия, ретинопатия және жүрек-қантамырлық асқынулармен статистикалық мәнді байланыста екені дәлелденді.

4. Алынған нәтижелер негізінде абдоминалды семіздік II типті қант диабеті кезінде асқынулар даму қаупін болжауда клиникалық тұрғыдан маңызды тәуелсіз маркер болып табылатыны анықталып, оны ерте анықтау және түзету тәжірибелік тұрғыдан негізделді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. IDF Diabetes Atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2024 and projections to 2045. International Diabetes Federation; 2024.
2. Jakubiak GK, Badicu G, Surma S, Waluga-Kozłowska E, Chwalba A, Pawlas N. The Visceral Adiposity Index and Its Usefulness in the Prediction of Cardiometabolic Disorders. *Nutrients*. 2025;17(14):2374. doi:10.3390/nu17142374.
3. Zheng Y, Ley SH, Hu FB. Anthropometric and adiposity indicators and risk of type 2 diabetes: systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. *BMJ*. 2021;376:e067516.
4. Hulkoti V, Acharya S, et al. Visceral Adiposity Index in Type 2 Diabetes Mellitus (DM) and Its Correlation With Microvascular Complications. *Cureus*. 2022 Nov 9;14(11):e31279. doi:10.7759/cureus.31279.
5. Parveen KMH, Mollah FH, Parvin T, et al. Visceral Adiposity Index in Type 2 Diabetes Mellitus and Its Risk for Cardiovascular Disease. *J Dhaka Med Coll*. 2021;30(1):68-75. doi:10.3329/jdmc.v30i1.56905
6. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2024. *Diabetes Care*. 2024;47(Suppl 1):S1–S278.
7. DeFronzo RA. Pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. *Med Clin North Am*. 2004;88(4):787-835.
8. Kahn SE, Hull RL, Utzschneider KM. Mechanisms linking obesity to insulin resistance and type 2 diabetes. *Nature*. 2006;444(7121):840-6.
9. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 11th ed. Brussels, 2024.
10. OECD. Overweight and obesity: Health at a Glance 2023. Paris: OECD Publishing; 2023.

11. Undi L, Smith J, et al. Global and regional estimates of diabetes prevalence for 20-79 years: Results of the 10th edition of the IDF Diabetes Atlas. *Diabetes Res Clin Pract.* 2022;183:109119. doi:10.1016/j.diabres.2021.109119.
12. International Diabetes Federation. *IDF Diabetes Atlas. 11th Edition.* 2024.
13. World Health Organization. *Global report on diabetes.* 2024.
14. DeFronzo RA, Ferrannini E. Pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. *Med Clin North Am.* 2004;88(4):787-835.
15. Zhao Q, et al. Prevalence and association of central obesity with type 2 diabetes in Kazakhstan adults: Cross-sectional evidence. *BMC Public Health.* 2024;24:18228. doi:10.1186/s12889-024-18228-z.
16. Undi M. The prevalence of diabetes mellitus in Kazakhstan: a systematic review. *Acta Biomed.* 2023;94(4):e15905. doi:10.23750/abm.v94i4.1590
17. Sun H, Saeedi P, Karuranga S, et al. Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 20–79 years: results from the 10th edition of the International Diabetes Federation (IDF) Diabetes Atlas. *Diabetes Res Clin Pract.* 2022;183:109119. doi:10.1016/j.diabres.2021.109119. Available from: <https://diabetesatlas.org>.
18. World Health Organization. *Obesity and overweight - Fact sheet.* Updated 2024/2025. Geneva: WHO; 2024. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>.
19. GBD 2021 Diabetes Collaborators. Global, regional, and national burden of diabetes from 1990 to 2021, with projections to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *Lancet.* 2023;402(10397):203–234. doi:10.1016/S0140-6736(23)01301-6.
20. Jayedi A, Soltani S, Motlagh SZ, Emadi-Baygi A, Shahinfar H, Moosavi H, Shab-Bidar S. Anthropometric and adiposity indicators and risk of type 2 diabetes: systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. *BMJ.* 2022;376:e067516. doi:10.1136/bmj-2021-067516.
21. Orazumbekova B, Issanov A, Atageldiyeva K, et al. Prevalence of impaired fasting glucose and type 2 diabetes in Kazakhstan: findings from large study. *Front Public Health.* 2022;10:810153. doi:10.3389/fpubh.2022.810153. Available from: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.810153/full>.
22. Galiyeva D, Gusmanov A, Sakko Y, et al. Epidemiology of type 1 and type 2 diabetes mellitus in Kazakhstan: data from unified National Electronic Health System 2014–2019. *BMC Endocr Disord.* 2022;22:275. doi:10.1186/s12902-022-01200-6. Available from: <https://bmcendocrdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12902-022-01200-6>.
23. Kazbekova A, Akanov Z, Abseitova D, et al. The prevalence of diabetes mellitus in Kazakhstan: a systematic review and meta-analysis. *Acta Biomed.* 2024;94(4):e15905. (Open access) Available from: <https://www.mattioli1885journals.com/index.php/actabiomedica/article/view/15905>.
24. International Diabetes Federation. *IDF Diabetes Atlas — 11th edition (2025) / country data (Kazakhstan).* IDF; 2024/2025. Available from: <https://diabetesatlas.org/resources/idf-diabetes-atlas-2025/>.
25. PharmReviews.kz. В Казахстане на 1 декабря 2024 года зарегистрировано 522 224 больных сахарным диабетом. *PharmReviews.kz.* 2025 Jan 14 [cited 2025 Dec 2]. Available from: <https://pharmreviews.kz/novosti/novosti-kazahstana/v-kazahstane-na-1-dekabrya-2024-goda-zaregistrirovano-522-224-bolnykh-sakharnym-diabetom>
26. UN News. Urgent action needed as global diabetes cases increase four-fold over past decades. *UN News.* 2024 Nov 14 [cited 2025 Dec 2]. Available from: <https://news.un.org/ru/story/2024/11/1458386>
27. IDF / Diabetes facts & figures (2024/2025 online dashboard). International Diabetes Federation. Available from: <https://idf.org/about-diabetes/diabetes-facts-figures/>.

28. Sun H, Saeedi P, Karuranga S, et al. Global and regional diabetes prevalence estimates for 20–79 years: results from the IDF Diabetes Atlas, 10th edition. *Diabetes Res Clin Pract.* 2022;183:109119. doi:10.1016/j.diabres.2021.109119.
29. World Health Organization. Obesity and overweight: fact sheet; 2024-2025 update. Geneva: WHO. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
30. GBD 2021 Diabetes Collaborators. Global burden of diabetes: 1990–2021 analysis. *Lancet.* 2023;402:203–234. doi:10.1016/S0140-6736(23)01301-6.
31. Jayedi A, et al. Anthropometric and adiposity indicators and risk of type 2 diabetes: meta-analysis of cohort studies. *BMJ.* 2022;376:e067516. doi:10.1136/bmj-2021-067516.
32. Bai K, Chen X, Song R, Shi W, Shi S. Association of BMI and waist circumference with type 2 diabetes in older adults: a cross-sectional study. *BMC Geriatrics.* 2022;22:3145. doi:10.1186/s12877-022-03145-w.
33. Orazumbekova B, Issanov A, et al. Prevalence of impaired fasting glucose and T2DM in Kazakhstan: national study. *Front Public Health.* 2022;10:810153. doi:10.3389/fpubh.2022.810153.
34. Kazbekova A, et al. The prevalence of diabetes mellitus in Kazakhstan: systematic review and meta-analysis. *Acta Biomed.* 2024;94(4):e15905.
35. World Health Organization. One in eight people are now living with obesity - WHO news release (citing Lancet analyses). 1 March 2024. Available from: <https://www.who.int/news/item/01-03-2024-one-in-eight-people-are-now-living-with-obesity>.
36. Islam ANMS, Sultana H, Hassan R, et al. The global burden of overweight-obesity and its association with economic status, benefiting from STEPS survey of WHO member states: a meta-analysis. *Prev Med Rep.* 2024;46:102882. doi:10.1016/j.pmedr.2024.102882. PMID: PMC11406007.